

ТОНГГИ ДАСТУР ТАЙЁРЛАШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6869291>

Махамаджанова Шоҳсанам

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар
Университети магистранти

Аннотация: ҳар бир соҳа ривожини малакали кадрларга боғлиқ. Тезкор ва аниқ ахборотга эгаллик ҳал қилувчи аҳамият касб этаётган бугунги глобаллашув замонида журналистика ҳамда оммавий коммуникациялар соҳасида етук мутахассисларнинг ўрни тобора ошиб бормоқда. Шунингдек, бу борада тонгги телекўрсатувларнинг ривожланиши учун албатта хорижий тажрибаларни ўрганиш ва соҳага янгилик киритиш муҳим саналади. Ушбу мақолада тонгги кўрсатувлар тайёрлашда хорижий тажрибаларни ўрганиш бўйича фикр ва мулоҳазалар қилинади.

Калит сўзлар: журналистика, оммавий ахборот воситалари, тонгги дастурлар, хорижий тажриба, таълимий ва маданий жанр, янгилик.

Хориж телевидениеси тонгги кўрсатувлари миллий дастурларимиздан вақт, бошловчилар маҳорати нуқтаи назаридан фарқ қилса, мавзулар кўлами томонидан умумийликка эга деб айта оламиз. Жаҳондаги тонгги дастурнинг 3-5 соатлик эфир вақтида турли жанрларнинг кўплаб сарлавҳалари бор, улар интервьюлардан тортиб, шарҳ билан яқунланади. Эрталабки дастурнинг “фон”ни ҳисобга олган ҳолда ва шунинг учун экранда нима юз бераётганига диққат этмаслиги, эрталабки эфир формати доимо бой ва ажойиб бўлади. Эрталабки намоёиш “одатий жанрларнинг формулалари ҳаракатлар, техникалар, намоёишлар стратегиялари, ўйинлар, театр ишлаб чиқаришлари билан бирлаштирилган” деб номланган гибрида дастурдир. Ушбу турдаги маҳсулотлар ҳар доим **ПОЛИЗХАНОВ, ПОЛЙТХЕМ** бўлиб, кўпинча жонли эфирга узатилади. “Шоунинг ҳақиқий риторикасининг ўзига хос хусусиятлари ирония ва ўз-ўзини истехзоли, ташқи ҳафифлик, аудитория билан ўйнаши мумкин”.

Жаҳон тажрибасида эрталабки дастурнинг ўзига хос хусусияти: суҳбатлашиш, аудитория томошабинларнинг йўқлиги, кайфиятни яхшилаш учун пул тикиш. Россия телевидениесида фаолият юритувчи эрталабки эфир режиссори Л. Хмелницкийнинг фикрига кўра,

бугунги кунда эрталабки намоёишларнинг турлари, форматлаш хусусиятлари бўйича учта катта гуруҳга бўлинади:

1) “Бугун” – бу сўнгги янгиликлар учун фонни ифодаловчи дастур бўлиб, унда содир бўлган воқеаларни жиддий таҳлил қилинади. Бундай ҳолда, блок раҳбари етакчи актёр ёки журналист эмас, балки шоуда ўрганилган янгиликлар бўйича мутахассис бўлиши жоиз.

2) “Ўйин-кулги” – абадий махсус лойиҳа – бетартиблик чегарасида дам олиш. Ушбу форматдаги энг машҳур дастурлардан бири инглиз телевидениясининг “The big breakfast” дастуридир. Унинг тақдимотчилари “ҳар доим бир нарсани ёқ қилишди, “Сизга қандай мусиқа ёқмаяпти?” каби мурожаатлар билан телетомошабинларни тез жалб қилиб олишга уринади.

3) Ва ниҳоят, дастурнинг учинчи тури – фойдали маълумотларнинг коктейли. “Гудморнинг” дастури билан бошланган Америка форматидир.

Элена Вартанова жаҳон тонгги дастурлари ҳақида шундай фикр билдирган эди: “СБС ўзининг Морнинг Невс дастурида эрталаб дастурида жиддий журналистикага эътибор қаратди, аммо бу стратегия жуда паст кўрсаткичларга олиб келади, муҳим воқеалар ҳақида қисқача ҳисоботларга айланди”. АБС, ўз навбатида, кўнгилочар материаллар миқдорини оширди. Кейинчалик Ғарбий Европанинг оммавий ахборот воситалари ББС, Финландия канали Маинос ТВ ва инглиз ИТВ билан бирга эрталабки атмосферани яратиб, бир вақтнинг ўзида АҚШдан дастур форматини ҳам кўчирди.

Россияда, эрталабки ахборот-маълумотли шоунинг дастлабки намунаси “Happy birthday” (13 январ 1968) дастури эди. Дастур орқали томошабинлар машҳур кишилар ҳаётдан, туғилган кунлар гуруҳларидан, машҳур қўшиқлардан баҳраманд бўларди. Тўғри, у фақат шанба кунлари эфирга чиқиб, бор-йўғи ярим соат давом этди ва тез орада ўз фаолиятини тугатди. Кейинчалик, Марказий телевидение томошабинлар мактублари асосида мусиқа дастурини тайёрлаган “The morning post” (7 сентябр 1974)ни эфир юзини кўрди. Шунингдек, у ҳафта охиригача эфирга узатиларди. “Чаннел Оне” (1986 йилдан бошлаб) ва “Россия тонги” (1998 йилдан бери) рус эфиридаги тонгги дастурлар орасида энг машҳурларидир. Россиянинг тонгги кўрсатувининг асосий афзал томонлари – спорт ҳақидаги маълумот блокига, шунингдек, респондентларнинг ижобий тақдимотчиларига кўра минтақавий янгиликлар мавжудлигидадир. Мазкур кўрсатув 25

йилдан ортиқ вақт давомида илк марта эфирга узатилмоқда. “ТЕФИ 2015” танлови натижаларига кўра, ушбу дастур “Морнинг Программе” номинациясида энг яхши бўлди, Россия 1, НТВ ва Чаннел 5ни мағлубиятга учратди. Бугунги кунда дастур ҳар куни 5:00дан 9:00гача душанбадан жумагача ўз намоёишини трансляция қилади.

“Супержоб” порталининг тадқиқот маркази маълумотларига кўра, “Морнинг анд Морнинг Руссия” эрталабки маълумотли телевизион шоулар орасида (26% ва 12%), . “Хайрли тонг” ижобий маърузачилар мавзусининг ёрқинлиги, фойдали тавсиялар ва гороскоплар билан рубрикалар билан қизиқарли. Шу билан бирга, “Биринчи канал” аудиториясининг асосий қисми аёллар (32%), ўз навбатида, ёшларнинг ёши ва 29 ёшгача бўлганлар (жами 54%). “Мен телевизорда мени томоша қилаётган кишиларни жуда яхши тасаввур қиламан. Эрталаб катта оила, бувиси, уй вазифаси учун нон тайёрлашни тайёрлайдиган она, Яхши Морнинг мезбон Марина Кимни тан олади. “Бизда нафақахўрлардан ёшларга жуда катта ва жуда кўп томошабинлар бор, уларнинг чарчаган кўриниши билан уларни хафа қилишимга тўғри эмас”. Ўз навбатида, “Утро Россия” томошабинлари асосан эркаклар (13%), томошабинларнинг ўртача ёши 40-49 ёшни ташкил қилади. 19 ёшгача бўлган ёшлар орасида энг машҳур трансляция (7%). Бу дастурнинг ахборот жиҳатидан тезлиги билан боғлиқ. Дастурнинг афзалликлари орасида респондентлар минтақавий ахборот блоклари ва ахборот бойлигини кўрсатмоқдалар. “Федерал каналларга чиқадиган эрталаб дастурларнинг аксарияти жамоатчилигини безовта қилишга интилади, аммо бизнинг асосий вазифамиз томошабинни энг юқори даражага этказиш ва жиддий хабардор қилишдир. - дейди “Эрталаб Россия” Эрнест Мятскевичуснинг собиқ раҳбари. Журналистнинг фикрига кўра, дастурнинг потентсиал аудиторияси энергетик, ишбилармон аудиториядир. Мақсад: иш ҳақи вақтида имкон қадар тез ва самарали маълумот олиш. Юқоридаги маълумотларга асосланиб, дастурларнинг эфирга узатилишининг камроқ вақтига қарамасдан, уларнинг томошабинлари жуда кенг ва ҳар хил.

Эрталабкиадабиёткўпинчаўзини "ахборот-кутубхона" (ўйин-кулгибилантаништириш) шаклиданамоёнқилади, шуниҳисобгаолишкеракки, ушбуматериалнингтақдимэтилишипринтсипиваунингшаблоннингқанд айтарқалишигақандайтасирқилишинианиқлашкерак. шоу-

дастурига кўра, шоу-дастурда характерли хусусиятлар томошабинлар, ирония, ташқи ҳаффиқлик ва ўйин-кулгига урғуберади, будинамизм, сахналарнинг гўзаллиги, комплекста ҳрирлаш, ўзгарувчан тасвирларнинг тезлиги (масалан, "яхши" эрталаб "биринчи каналининг тироси ҳақида мафтун кортарзда баён этиш учун," Биринчи ўйин "да" Улкан ўйин "деб номланди. [39]). Инфотеймент бугунги кунда бир ҳодиса сифатида алоҳида қизиқиш уйғот ади ва асарларда батафсил ўрганиладива бошқатаниқли экспертлар. Буда вўртганасрининг 80-йилларида АҚШда пайдо бўлган. Ўз навбатида, журналистларнинг янги медиа-иқтисодий вазифаларни ҳал қилиши стаги 1990

йилда Россияда ахборот бошқарувининг пайдо бўлиши билан изоҳланади. Бугунги кунга қадар "ахборот-кутубхона" тушунчаси умуман қабул қилинмаган таърифга эга эмас. Масалан, ўйин-кулгини "формат" га боғлайди. Бироқ, ўйин-кулгиларнинг асосий мақсади томошабинни қизиқтирмалик эмас, балки иложиборича иложиборича уни экранда ушлаб туришдир. Ушбу ёналишнинг асоси шубҳасиз.

Журналист бу атамани қат'иян қабул қилмай дива шундай де таъкидламоқда: "Ахир, бу фақат (дастурнинг) ажойиблигини аниқлаш дива шундай маънода одам маълумдаражада кўнгилочади. Менимча, улар фақат битта мезон бўлиши мумкин - улар кузатаяптими ёки ёқми. Ҳаммаси шу "Эрталаб киёштириш, биринчи навбатда, "фон" функциясини бажаради, томошабинлародатда кўрилган маълумотларнинг 70 фоизидан кўпини эслайдилар ва уларнинг фақатгина 20 фоизини эшитадилар. Томошабин қарорлар қабул қилиш ва уларни амалга оширишни диққат билан тинглаш учун томошабин билан ўтирмайди. Шунга кўра, меҳмонлар ҳавода меҳмонлар билан қанчалик баланд овоз билан гаплашмасин, эҳтимол, томошабин фақат агрессив фикрловчи суҳбатдошларни эсга солади.

Жаҳон тажрибасида тонгги кўрсатувларга бўлган талаб телетомошабинларда жуда юқори. Хусусан, деярли барча хориж телеканалларида тонгги дастурлар фақат жонли тарзда эфирга чиқади ва кўплаб кўрсатувларда айна вақтнинг ўзида телетомошабинлар ижтимоий тармоқлар орқали эфир ҳақидаги фикрларини билдиришади. Бошловчилар эса бу фикрларга албатта муносабат билдириб ўтишади. Ҳатто у салбий фикр бўлса ҳам.

Масалан, жорий йилда “ГоогМорнингБритаин” дастурида шундай ҳолат кузатилди. Томошабинлар ГоогМорнингБритаин шоусининг эрталабки эфир чоғида Твиттер орқали телебошловчи Кейт Гарравэйга кийган либоси худди гўшт бўлагига ўхшашлигини ёзишни бошладилар. Таъкидланишича, томошабинлар гўштга ўхшатган либос, аслида, сўнги урфдаги кийимлардан бири ҳисобланиб, у махсус стилист Дебби Харпер томонидан яратилган. Британиядаги онлайн-дўконларда шунга ўхшаш кийим 45 фунт туради. Томошабинларга қўшилиб бошловчининг ҳамкасблари ҳам бироз ҳазил қилишди. Телетомошабинларга эса кейинги сафар бунданда ажойиброқ либос танланиши мумкинлиги маълум қилинди.

Айнан мана шу услуб, яъни антирекламага хорижда ижобий муносабат билдирилади ва у қора ПР вазифасини ўтайди. Шу боисдан жаҳон тажрибасида жонли эфир мобайнида негатив фикрлардан қочилмайди, аксинча унга кўпроқ урғу берилади.

Жаҳон тонги дастурларида бошловчи танлаш баъзи жиҳатлар билан миллий кўрсатувларимиздан фарқ қилади. Масалан, АҚШ телестудияларида бошловчиларни аввал ёш, ёқимтой, келишган йигит-қизлардан танлаш одат қилинган эди. Лекин бу тажриба ўзини оқламади. Натижада бу йўлдан воз кечиб яна ёши каттароқ бўлса ҳам нутқи бой ва равон, тажрибаси катта, чуқур мулоҳаза-мушоҳада қила оладиган, ақлли, зиёли бошловчиларга қайтишди. Ва ниҳоят, ахборот дастурларининг рейтинги яна ошди.

Бошловчи жисмонан соғлом, ёқимтой, ахлоқий пок, яхши ташқи кўринишга, ёқимли овозга эга, сўзларни тўғри талаффуз қиладиган, чуқур, атрофлича билими бор, ҳаётни, инсон психологиясини яхши биладиган, тўғридан-тўғри эфирда учраб турадиган турли қалтис вазиятларда ўзини йўқотмай, керакли сўз айтиб, тўғри йўл топа оладиган ва бошқа қатор ажойиб хислатларни ўзида мужассамлаштирган шахс бўлиши керак.

Бошловчи ҳам маълум бир мавзу ва жанрларда ихтисослашиши мақсадга мувофиқдир. Шундай ҳоллар учрайдики, маиший мавзуларда ёки дейлик, портрет жанрида донг таратган таниқли журналист бирон-бир давлат арбоби ёки сиёсатчи билан яхши суҳбат уюштиролмай том маънода мағлубиятга учрайди, телетомошабинларни ғашини келтиради.

Янгиликлар борасидаги ажойиб бошловчи эса таҳлилий шарҳда ёки аудитория билан мулоқот олиб боролмай қийналади. Бундай

ҳолларда режиссёрлар бошловчи билан узоқ ва тинмай ишлаши керак, уни тарбиялаши лозим. Яна бир нарсани таъкидлаш жоизки, минг яхши ташқи қиёфага эга бўлиб яхши ёза олмаса, бундай журналистдан яхши бошловчи чиқмайди.

Американинг оддий телемухбири 80-йилларнинг охирида йилига 100 минг доллар қалам ҳақи олса, умуммиллий телеканаллардаги бошловчиларнинг қалам ҳақи — 3 миллион долларни ташкил қилар эди. Масалан, биргина Американинг қора танли телеюлдузи Опра Уинфрига тўхталсак. Опра Уинфри коллежни тугатиб Американинг энг йирик 3 та телетармоғидан Си-би-эс каналига ишга киради. Талаба чоғидан у йилига 15 минг доллар олиб хизмат қилди. Унинг кўрсатувларини кунига Америка аҳолисининг 99 фоиз телетомошаби кўради. Бундан ташқари унинг дастурлари яна 63 мамлакатга трансляция қилинади. Бу телеюлдуз Америкада энг катта ижодий ва молиявий ютуқни қўлга киритмоқда. АҚШ нинг "Форбс" журналининг ҳисоб-китобига кўра Опра Уинфрининг 200 нчи йилги иш ҳақи 150 миллион долларни ташкил этди. Сўнгги 20 йилдаги эса унинг соф даромади 800 миллион доллар бўлди.

Бугунги кунда кўплаб ғарб мамлакатларида тонгги кўрсатувлар шоу даражасига кўтарилиб "телевидение билан нонушта" ([breakfast television](#)) атамаси билан ҳам номланган дастурлар оммалашган. Бундай кўрсатувларнинг асосий томошабини эса эрта тонгдан ишга отланган кишилардир. Уларни асосан янгиликлар, об-ҳаво маълумоти кабилар қизиқтиради. Узоқ давом этадиган мулоҳазаларга, сиёсий таҳлилларга, табиийки, уларнинг вақти мавжуд эмас. "Телевидение билан нонушта" шоуларининг иккинчи ярми ёки иккинчи соати мавзулари, албатта, уй бекаларига тааллуқли тарзда давом этади.

Яна шундай тонгги дастурлар мавжудки, улар эрталабки радиоэфирларнинг телевизион варианты сифатида яратилган. Масалан, кўп йиллик ҳайдовчилар эрта тонгдан ўз автомобилида кадрдон радиолойиҳаларни тинглаб кетишади. Телевидениеда ҳам уларнинг телеаналоги мавжуд бўлиб, бундай эфирлардан ҳам худди радиодагидек сўнгги янгиликлар, кўнгилочар контент, асосан муסיқа ва ҳазиллар ўрин олади. Шу сабаб, хорижда тонгги кўрсатувлар жанри оддий ҳикоя, репортажлардан инфотейментга ўзгариб бормоқда. Инфотеймент бу – ахборий-кўнгилочар кўрсатувларни назарда тутати ҳамда бу йўналишдаги кўрсатувларда ахборот минималлик касб этади. Рекреативлик бирламчи вазифага айланади. Кўнгилочар

хусусиятни аралаштирмаган ҳолда иш билан банд бўлган телетомошабинни эфир олдида ушлаб туришнинг бошқа имкони йўқ. Зотан, улар ўзларига керакли янгиликларни радиодан ҳам эшитишлари мумкин. Шу боис хориж телеканалларида тонгги кўрсатувлар телевидениенинг визуаллик хусусиятидан максимал даражада фойдаланишади.